

Análisis de costos y producción de jabones a partir del aceite residual en el Instituto Tecnológico de Ensenada

L. Márquez Pallares ^{1*}, J. Aguila Muñoz ², C. A. Gutiérrez Manuel ¹, J. Campos García ¹, J.P. Vite Frías ¹
¹Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Ensenada Imarquez@ite.edu.mx, ² Conacyt, Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México jnaquilaii@gmail.com

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

El aceite utilizado para la preparación de alimentos se convierte en un residuo contaminante para el agua y el suelo. En este trabajo se calculó el índice de saponificación del aceite residual generado en la cafetería del Instituto Tecnológico de Ensenada, por un método estandarizado (AOAC) con el que se realizó el proceso químico denominado saponificación en frío, generando 10 jabones sólidos de 100 g por cada litro de aceite residual. Los jabones se adicionaron con ácido cítrico y lauril sulfato y se determinó la mejora en pH y cantidad de espuma por un análisis de varianza logrando tener características similares a los jabones comerciales. Por medio de una dilución 1:3.6 (p/v) del jabón sólido en agua se produce 1 litro de jabón líquido, con un costo aproximado de 26 pesos generando un ahorro aproximado del 60% del gasto de compra de jabón líquido comercial en el Instituto Tecnológico de Ensenada.

Palabras clave: aceite sucio, jabón líquido, pH, acidez.

Abstract

The oil used for food preparation becomes a polluting waste for water and soil. In this work, the saponification index of the residual oil generated in the cafeteria of the Instituto Tecnológico de Ensenada was calculated, by a standardized method (AOAC) with which the chemical process called cold saponification was carried out, generating 10 solid soaps of 100 g per each liter of residual oil. The soaps were added with citric acid and lauryl sulfate and the improvement in pH and amount of foam was determined by an analysis of variance, achieving similar characteristics to commercial soaps. By means of a 1:3.6 (w/v) dilution of the solid soap in water, 1 liter of liquid soap is produced, with an approximate cost of 26 pesos, generating an approximate saving of 60% of the purchase cost of commercial liquid soap in the Instituto Tecnológico de Ensenada.

Key words: dirty oil, liquid soap, pH, acidity.

Introducción

Las grasas y aceites alimentarios son sustancias hidrofóbicas, insolubles en agua, distribuidas en el reino animal y vegetal; están compuestas de una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos, siendo denominadas comúnmente como triglicéridos. Los aceites son utilizados durante el proceso de cocción de alimentos principalmente en frituras en el que pierden sus propiedades físico-químicas, lo que limita su reutilización, por lo que se convierten en un residuo con alto potencial contaminante [1].

Se estima que más de 10 millones de toneladas de aceite vegetal de desecho se generan en el mundo cada año, un restaurante puede llegar a originar 50 litros o más al mes y por cada litro de aceite vertido indiscriminadamente se contamina alrededor de 1000 litros de agua, una vez en los ríos o en el mar, el aceite vegetal usado altera la correlación del oxígeno y agua, ya que se crean natas difíciles de eliminar que impiden el paso de la luz y el intercambio de oxígeno entre el aire y el agua, lo que altera los ecosistemas acuáticos poniendo

en peligro múltiples especies de animales y plantas [2]. Una de las mejores alternativas para el aprovechamiento de los aceites residuales es la conversión a jabones por medio del proceso de saponificación, que consiste en la formación de sales de potasio y sodio a partir de la hidrólisis alcalina de grasas naturales [3]; para ello es necesario realizar los cálculos del índice de saponificación que es la cantidad en miligramos de un álcali que se necesita para convertir un gramo de determinado aceite o grasa en jabón. Para los aceites que se conoce su composición química como el de oliva, coco, cártamo etc., se tienen tablas e incluso calculadoras de saponificación que indican la cantidad de hidróxido necesario, la cantidad de agua requerida para el proceso y algunas incluso muestran las características que tendría el jabón como cantidad de espuma, porcentaje de limpieza y hasta el cálculo del índice de yodo [4], sin embargo, para una mezcla de aceites residuales sometidos a diferentes tratamientos de temperatura en la cocción de alimentos y frituras no es posible utilizar estas herramienta debido a la degradación en su estructura y por tanto se hace necesario el cálculo del índice de saponificación y las pruebas experimentales de adición de cítricos para la disminución de pH y sulfatos que igualen o mejoren las características de los jabones comerciales; siendo este el objetivo principal del estudio, además de conocer los costos de producción para saber el impacto económico del proceso en el Instituto Tecnológico de Ensenada, donde se generan semestralmente 40 litros del residuo aceitoso en la cafetería.

Existe información acerca del recicle de aceite vegetal por el proceso de saponificación de aceites residuales principalmente en países como Ecuador [5], Perú [6] y Colombia [7]; en México, se están llevando a cabo acciones de reciclado como la realizada por la empresa Biofuel que se dedica a la recolección y reciclaje de aceite vegetal para usarlo en la producción de biodisel desde el 2015, sin embargo del proceso de saponificación existen pocos trabajos de tesis como el realizado en el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en el que realizaron jabones a base de miel de y abeja y propóleos; más recientemente Eulogio Francisco *et al* [8] hicieron un estudio de factibilidad para la realización de jabones artesanales en una región de Acapulco Guerrero en la que hicieron también la capacitación a las mujeres indígenas. Por lo que este trabajo al realizarse dentro de una institución de educación superior es precedente para que en otras Instituciones tecnológicas adapten el proceso de saponificación y se evite la mala disposición de los aceites residuales logrando además la capacitación del alumnado para la aplicación de la técnica en su entorno evitando la contaminación de agua y/o suelo; generando además ahorro en la compra de productos para la limpieza de manos.

Metodología

Durante el semestre 2022-1 se realizó la colecta del aceite generado en la cafetería del Instituto Tecnológico de Ensenada en garrafones de 20 litros y conservados en un lugar fresco.

Cálculo del Índice de saponificación

Se mide el índice de saponificación según el método 920.160 de la AOAC [9]. Para la preparación de la solución alcohólica de hidróxido de potasio, se pone a reflujo por 30 minutos 1.2 litros de alcohol etílico con 10 g de KOH y 6 g de aluminio granulado, pasado el tiempo se inicia el proceso de destilación desechando los primeros 50 mL. Se disuelven en la solución alcohólica otros 40 g de KOH utilizando un baño frío asegurándose que la temperatura no rebase los 15 °C. Se mantiene la solución en un recipiente color ámbar para su conservación.

Se colocan 5 g de la muestra de aceite en un matraz Erlenmeyer, se le agregan 50 mL de la solución alcohólica de hidróxido de potasio y se pone a reflujo en un baño María hirviente, agitándolo frecuentemente, la saponificación se prolonga de 30 a 60 minutos para que sea completa; se deja enfriar y se agrega 1 mL de solución indicadora de fenolftaleína al 1.0 % para realizar la titulación con ácido clorhídrico 0.5 N. Se hace una prueba testigo usando el reactivo de hidróxido de potasio alcohólico y fenolftaleína (El procesamiento de las muestras y el blanco se realiza por triplicado).

Proceso de saponificación en frío.

Para el proceso de saponificación se filtran 100 g de aceite residual con papel filtro de poro cerrado. Por otra parte, en un vaso de precipitado se disuelven 16 g de hidróxido de sodio (según el índice de saponificación calculado) en 33 ml de agua purificada y se adiciona al aceite, se agita con una mezcladora de inmersión por un minuto y se realizan 5 formulaciones diferentes adicionando 1,2 y 3 g de ácido cítrico para bajar el pH de la pasta, además de 1, 2 y 3 mL de lauril sulfato para mejorar la cantidad de espuma (ver Tabla 2). Se pone la pasta saponificada en moldes y se deja en reposo por 2 semanas para completar la reacción.

Para la prueba de espuma se agregan 150 ml de agua destilada en una probeta de 500ml y se adicionan 3 gramos de jabón sólido (finamente rallado), se agita con fuerza durante 40 segundos y se deja en reposo por 30 minutos. Posteriormente se realiza la lectura del volumen del agua y el volumen de la espuma y por diferencia se obtiene la cantidad de espuma.

Conversión de jabón sólido a líquido y análisis estadístico.

Se fracciona la barra de jabón, se disuelve en diferentes proporciones de agua destilada y se mide la densidad relativa. Se realizan pruebas con los dispensadores de jabón utilizados en el Instituto Tecnológico de Ensenada hasta obtener la densidad necesaria para que el jabón permanezca sin escurrir o causar taponamiento.

Obtenida la proporción, se realiza la dilución del jabón sólido (5 formulaciones diferentes por triplicado) en agua destilada en una plancha de calentamiento con agitación a una temperatura máxima de 70 °C. Se dejan enfriar los jabones líquidos y se realiza la medición de iones H⁺ con un pH metro Mettler Toledo (modelo Five Easy). También se realizó la prueba de pH y determinación de espuma de 3 jabones de marcas reconocidas en el mercado para compararlos con los jabones realizados a base de aceite residual.

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) de un factor a todas las variables, considerando el modelo lineal $y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$, donde y_{ij} es la variable respuesta, μ es la media general, τ_i es efecto del i-ésimo factor y ϵ_{ij} es el error aleatorio y se continuo con una comparación múltiple de medias con el procedimiento de Tukey ($\alpha=0.05$) [10].

Cálculo del costo de jabón

El costo total unitario (CTu) del litro de jabón se calculó con los costos fijos mensuales y costos variables mensuales dividido entre la cantidad de jabones producidos, el porcentaje de ahorro en jabones dentro de la institución se calculó con el promedio del costo de jabones para manos líquidos a granel que existen en el mercado y el costo total unitario del litro de jabón producido.

Resultados y discusión

La cantidad de aceite recolectada en el Instituto Tecnológico de Ensenada en el semestre 2022-1 fue de 40 litros.

El cálculo para la determinación del índice de saponificación se realiza aplicando la siguiente fórmula

$$(\text{mg de KOH requeridos para saponificar 1 g de grasa}) = 28.05 (B-S)/\text{g de grasa} \quad (1)$$

Donde B= mL de HCl 0.5N requeridos para neutralizar el blanco

S= mL de HCl 0.5N para neutralizar la muestra.

Según la fórmula (1) el cálculo es realizado para utilizar KOH como base para la producción de jabón sin embargo para la saponificación en frío es necesario sustituirlo por NaOH por lo que se modifica el factor de 28.05 (que está relacionado con el peso molecular y la normalidad) por 20 como se muestra en la Tabla1.

Tabla 1. Índice de saponificación. Se utiliza mayor cantidad de hidróxido para saponificar cuando se usa como base fuerte el hidróxido de potasio(KOH).

Tipo de hidróxido	(B)	(S)	(B-S)	factor	mg
KOH	52.8	12.7	40.1	28.05	224.96
NaOH	52.8	12.7	40.1	20	160.40

Se requieren 16 g de NaOH para saponificar 100 g de aceite residual del lote de cafetería recolectado en el semestre 2022-1; teniendo este valor se realiza el proceso de saponificación en frío con diferentes cantidades de ácido cítrico y lauril sulfato para la disminución de pH y aumento de la cantidad de espuma como se resume en la Tabla 3. Sin embargo, para realizar la medición de pH fue necesaria la conversión del jabón sólido a líquido que se realizó según las pruebas de dilución y medidas de densidad relativa como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Relación agua-jabón (v/p) y densidad relativa.

Jabón sólido (g)	Agua (mL)	Densidad relativa	Relación (v/p)
250	1000	0.96	4
260	1000	0.98	3.8
270	1000	0.99	3.7
280	1000	1.01	3.6

Los dispensadores de jabón de pared del instituto requieren líquidos de densidad relativa mínima de 1.0 para evitar escurrimientos; lo que se cumple con la dilución de 280 gr de jabón en 1000 ml de agua destilada.

Tabla 3. Formulación de jabones para la disminución de pH y mejora de la cantidad de espuma.

Formulación	Aceite (g)	NaOH (g)	Ac. Cítrico (g)	Lauril sulfato (mL)	Espuma (mL)	pH
1	100	16			250(10)	10.6 (0.2)
2	100	16	1		250(10)	9.9 (0.1)
3	100	16	1	1	252(7.6)	9.9 (0.1)
4	100	16	2	2	260(8.7)	9.7 (0.1)
5	100	16	3	3	282(7.6)	9.4(0.2)
Jabón comercial 1					352(2.9)	10.5 (0.1)
Jabón comercial 2					305(5)	9.6 (0.1)
Jabón comercial 3					262(2.9)	10 (0.1)

El análisis de varianza (ANDEVA) mostró que los valores de pH de los jabones líquidos, así como la cantidad de espuma tienen diferencias significativas ($p \leq 0.05$). Se realizó la comparación de los valores por la prueba de Tukey que resume en la Tabla 4.

Tabla 4. Análisis de la cantidad de espuma y pH de los jabones líquidos. Análisis de datos por la prueba de Tukey ($\alpha=0.05$); los valores con las mismas letras no son significativamente diferentes entre sí.

Formulación	Espuma (mL)	pH
1	250 a	10.6 a
2	250 a	9.9 b
3	252 a	9.9 b
4	260 a	9.7 b
5	282 b	9.4 c
jabón comercial 1	352 d	10.5 a
jabón comercial 2	305 c	9.6 c
jabón comercial 3	262 a	10 b

Se determinó que la cantidad de Lauril sulfato es significativa ($\alpha=0.05$) hasta que se adiciona en 3 ml por cada 100 g de jabón sólido, además el jabón comercial 3 genera la misma cantidad de espuma que un jabón sin adición de lauril sulfato. El análisis de pH demostró que el jabón 1 no tiene diferencia significativa con los jabones sin adición de ácido cítrico y sí hay una disminución significativa del pH en la adición de 1 y 3 g del cítrico. La adición de 1 g de ácido cítrico iguala los valores del jabón comercial 3 y la adición de 3 g iguala los valores del jabón comercial 2. También se observa en la Tabla 4 que los 3 jabones comerciales son significativamente diferentes entre ellos.

Una de las características de los jabones con adición de 3 g de ácido cítrico es que son jabones blandos lo cual favorece su fraccionamiento y dilución para convertirlos a jabón líquido que es lo que más requiere el Instituto por lo que se considera a la formulación 5 como la más adecuada para los cálculos del análisis mensual de costos de los jabones en barra como si se tratara de una línea de producción que transforma diariamente 5 litros de aceite en 50 barras de jabón de 100 g, este supuesto se usó para realizar el comparativo con los jabones comerciales.

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el costo total unitario de una barra de jabón de 100 g.

$$CT_u = \text{Costos totales/Cantidad de unidades} \quad (2)$$

Los costos totales son la suma de los costos fijos mensuales y los costos variables. Los costos fijos mensuales son de 10,550 pesos mientras que los costos variables son de 3,179.

$$CT_u = 13729/1500 = 9.15 \text{ precio mínimo de una barra de jabón de 100 g.}$$

Se requieren 281 g de jabón sólido para generar un litro de jabón líquido, lo que representa un costo de 26 pesos por litro tomando en cuenta el costo del aroma adicionado. Es importante mencionar que no se toma en cuenta el envasado ya que es un jabón que se pone en recipientes reciclados de la propia institución, tampoco se considera el margen de utilidad ya que no se pretende tener una ganancia debido a que es una actividad institucional. El costo promedio de los galones de 3.8 litros es de 247 pesos por lo que el litro de jabón de manos tiene en promedio un costo de 65 pesos, lo cual representa un gasto mayor al 60% al adquirir estos productos.

En cuanto a la diferencia de precios del jabón sólido con los jabones comerciales, no es tan alta como con el jabón líquido ya que las barras de jabón de 100 g en promedio tienen un costo de 11.4 pesos siendo el jabón de este estudio 16% más barato, sin embargo es importante considerar que los jabones producidos contienen la glicerina formada durante el proceso de saponificación la cual es un agente humectante, mientras que en los procesos industriales la extraen del proceso para venderla como un subproducto de mayor valor.

Trabajo a futuro

Es importante considerar la extracción en frío de aceites esenciales a partir de la flora cultivada en el Instituto Tecnológico de Ensenada, para la adición de aromas en los jabones producidos. Como trabajo futuro se pretende realizar la experimentación con la técnica de saponificación en caliente con el objetivo de optimizar el espacio, ya que la desventaja de la saponificación en frío es el reposo de los jabones por 2 semanas. Además se considera la enseñanza y la difusión de esta técnica en otros Institutos Tecnológicos para generar un mayor impacto ambiental.

Conclusiones

Se lograron obtener jabones en sólido a partir de aceite residual generado en la cafetería del Instituto Tecnológico de Ensenada con características similares a los jabones comerciales. Los jabones en barra son diluidos para la producción de jabones líquidos utilizados para el lavado de manos del alumnado y personal del Instituto, cumpliendo de esta forma con la economía circular de este desecho contaminante y ayudando al ahorro económico dentro de la institución. La mejor formulación según la cantidad de espuma y pH es la adición de 3g de ácido cítrico y 3 ml de lauril sulfato para jabón líquido y para jabón sólido la adición de 1 g de ácido cítrico ya que se obtiene un jabón con mayor dureza.

En el desarrollo de este tipo de estudios existe formación de recurso humano con el conocimiento necesario para aplicar la técnica de reciclado de aceite en su comunidad, lo cual conlleva a la disminución de la contaminación de agua y suelo debido a que gran parte de la población no conoce la disposición correcta para este tipo de residuos; la aplicación de la técnica en los hogares impacta en el ahorro e incluso como emprendimiento sería redituable ya que el precio por litro de jabón líquido producido es menor en un 60% a los jabones comerciales, que aunque en el precio no se adicionó el costo del empaque y la utilidad, se tiene gran margen para hacer los ajustes necesarios.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo al Ing. Dario Jaczael Cruz Ríos y al alumno Nelson Adolfo Ruano Jiménez por la aportación de ideas en el diseño del jabón sólido y el empaque, así como a las alumnas Ana Sofía Padilla Colores y Guadalupe Castillo Arredondo, por su aporte en la línea de producción.

Referencias

- [1] P.N. Benjumea Hernández, J.R. Agudelo Santamaría y L.A. Ríos. *Biodiesel. Producción, calidad y caracterización*. Colombia: Universidad de Antioquia, 2009.
- [2] O. Delgadillo, A. Camacho, L.F. Pérez y M. Andrade. *Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales*. Bolivia: Centro andino para la gestión y uso del agua, 2010.
- [3] L. Wade, *Química orgánica*, Madrid: Pearson educación, 2004, pp. 1162-1168.
- [4] I. Regla, E. Vázquez Vélez, D. H. Cuervo Amaya, A. C. Neri, "La química del jabón y algunas aplicaciones," Revista digital universitaria, vol. 15, no 5, 2014. [En línea]. Disponible en <https://www.revista.unam.mx/vol.15/num5/art38/art38.pdf>
- [5] N. Bombón y M. Albuja, "Diseño de una Planta de Saponificación para el Aprovechamiento del Aceite Vegetal de Desecho", *Revista Politécnica*, vol. 34, no 1, pp. 22, 2014.
- [6] A. Davis Fernández, W. A. Bayona Lozada, J. C. Campos Espinoza, A. L. Cruz Criollo, J. C. Pérez Valdiviezo, "Diseño de proceso para la elaboración de jabón a base de aceite de cocina usado en la Urb. Santa María del Pinar, distrito Piura" Universidad de Piura, junio 2020.
- [7] M. Y. Arias Rodríguez y D. M. Ibarra-Mojica, "Saponificación artesanal de aceites de cocina usados, provenientes del municipio de Charalá", *Working Paper*, no 1, 2018. [En línea]. Disponible en <https://doi.org/10.22490/ECAPMA.2778>.
- [8] E. Eulogio Francisco, D. M. Quintero Romero, and H. Segura Pacheco. "Elaboración de jabones con aceite reciclado por mujeres indígenas de Acapulco para el desarrollo sustentable" en Factores críticos y estratégicos en la interacción territorial desafíos actuales y escenarios futuros, (2020).

- [9] AOAC, Association of Official Analytical Chemists (2005) Official Methods of Analysis. 16th Ed. Washington USA.
- [10] D.C Montgomery. *Design and Analysis of experiments*. 9^a ed. USA. Nueva Jersey: Wiley Hoboken, 2017, pp. 734.